

ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА МАДАНИЯТНИНГ ШАХС ҲАЁТИДАГИ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ

Зайниддинов Тожддин Бахриддинович

Низомий номидаги ТДПУнинг

Жисмоний тарбия ва спорт кафедраси доценти

Аннотация: Мақолада ёшлар тарбияси учун жисмоний тарбиянинг муҳим ва ўзига хос бўлган хусусиятлари ва жисмоний маданият мазмуни ҳақидаги фикрлар ёртиб берилган.

Калит сўзлар: Жисмоний тарбия, жисмоний маданият, ўқувчилар, миллий кадрият, соғлом турмуш тарзи, чиниктириш, ўқувчилар, шахс.

IMPORTANT ASPECTS OF PHYSICAL EDUCATION AND CULTURE IN AN INDIVIDUAL'S LIFE

Zayniddinov Tojiddin Bakhriddinovich

Associate professor of the Department of Physical Education and sports of the
Tashkent State Pedagogical University named after Nizami

Annotation: The article highlights the important and distinctive features of physical education and the content of Physical Culture for youth education.

Keywords: Physical Education, Physical Culture, students, national value, healthy lifestyle, temperance, students, personality.

Кириш: Жисмоний тарбия ўқувчиларда жисмоний ва иродавий сифатларни шакллантириш, уларни ақлий ва жисмоний жиҳатдан меҳнат ҳамда Ватан мудофаасига тайёрлашга йўналтирилган педагогик жараён бўлиб; ижтимоий тарбия тизимининг муҳим таркибий қисмларидан бири саналади. Ёшларни соғлом бўлиб вояга етишларини таъминлаш масаласи халқ педагогикаси, оғзаки ижоди ҳамда мутафаккирлар асарларининг бош ғояларидан бири бўлиб келган. Жумладан, «Алпомиш», «Гўрўғли» каби дostonларда ҳам ўз ифодасини топган. «Алпомиш» дostonида Ҳакимбек (Алпомиш)нинг жисмоний машқ қилиши, табиат қўйнида вояга етганлиги, унинг алплиги қўйидагича тасвирланади: «Алпинбойнинг бобосидан қолган ўн тўрт ботмон биринчдан бўлган парли ёйи бор эди. Шунда етти яшар бола Ҳакимбек шул ўн тўрт ботмон ёйни қўлга ушлаб кўтариб тортди, тортиб қўйиб юборди. Ёйнинг ўқи яшиндай бўлиб кетди. Асқар тоғининг катта чўққиларини юлиб кетди, овозаси оламга ёйилди. Шунда барча халойиқ йиғилиб келиб

айтди: «Дунёда бир кам тўксон алп ўтди, алпларнинг бошлиғи Рустами дoston, охири бу Алпомиш алп бўлсин».

Тадқиқот методологияси: Абу Али ибн Сино ҳам инсонга хос бўлган ижобий фазилатларидан санаб ўтар экан, қуйидагиларга алоҳида урғу беради:

1. Жасурлик – бирор ишни бажаришда кишининг жасурлиги, чидамлиги, инсон бошига тушган ёмонликни тўхтатиб турувчи қувват.
2. Ақллилик – бирор ишни бажаришда шошма-шошарлик қилишдан сақловчи қувват.
3. Зийраклик – сезги берган нарсаларнинг ҳақиқий маъносини тезлик билан тушунтиришга ёрдам берувчи қувват.

Алишер Наой «Фарқод ва Ширин» достонида Фарҳоднинг жисмоний қобилиятларини алоҳида кўрсатиб ўтади. Достонда таърифланишича, Фарҳод ақлий камолотга эришиш билангина чекланиб қолмай, жисмоний ва ҳарбий машқлар ёрдамида чиникади. Сувда сузиш, чавандозлик, қиличбозлик ва бошқалар унинг кундалик машғулотига айланган. Фарҳод, мутафаккирнинг фикрига кўра, 10 нафар 20 ёшли йигитнинг қувватига эга бўлган.

Абдулла Авлонийнинг фикрича, соғлом фикр, яхши ахлоқ ва илм-маърифатга эга бўлмоқ учун бадантарбия билан шуғулланиши зарур: «Баданнинг саломат ва қувватли бўлмоғи инсонга энг керакли нарсадир. Чунку ўқимоқ, ўқитмоқ, ўрганмоқ ва ўргатмоқ учун инсонга кучли, касалсиз вужуд лозим. Соғ баданга эга бўлмаган инсонлар амалларида, ишларида камчиликка йўл қўюрлар. ... Бадан тарбиясини фикр тарбиясига ҳам ёрдами бордур. Жисм ила руҳ иккиси бир чопоннинг ўнг ила терси кабидур. Агар жисм тозалик ила зийнатланмаса, ёмон хулқлардан сақланмаса, чопонни устини қўйиб асатрини ювиб овора бўлмақ кабидирки, ҳар вақт устидаги кири ичига урадур. Фикр тарбияси учун меҳнат ва соғлом бир вужуд керакдур».

Жисмоний тарбия кишиларга катта таъсир кўрсатиб, саломатлигини мустаҳкамлайди, ишлаш қобилиятини оширади, узоқ умр кўришга ёрдам беради. Спорт ҳар қандай ёшда ҳам қадди-қоматни тарбия қилиш куч-қувватини сақлаб туришнинг ажойиб воситасидир. Спорт дам олиш билан меҳнатни алмаштириб туриш манбаи бўлиб хизмат қилади.

Асосий мазмуни:

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон Республикасида спорт, шу жумладан, болалар спортини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Мазкур йўналиш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилиб, ижобий ишлар амалга оширилмоқда. Чунончи, ёшларни жисмоний тарбиялашнинг комплекс дастури ишлаб чиқилди. «Соғлом авлод дастури» ёшларнинг саломатлигини мустаҳкамлашда муҳим аҳамиятга эга.

Шунингдек, спортнинг турли йўналишлари бўйича жойларда оммавий спорт байрамлари, мусобақаларнинг ташкил этилиши оммавий тус олди.

Янги турдаги ўқув муассасаларда ҳам ўқувчилар ўртасида жисмоний тарбияни самарали ташкил этилишига эътибор қаратилмоқда. Жисмоний тарбия мазмуни ўқувчиларнинг ҳарбий чақириққача тайёргарлигига эришиш билан узвий боғлиқдир.

Мактабдан ташқари шароитларда жисмоний тарбияни ташкил этувчи муассасаларнинг сони ортиб бормоқда. Бугунги кунда ёшлар ўртасида спортнинг футбол, шахмат, сувда сузиш, теннис, бокс, каратэ, ушу ва таквандо каби турлари тобора оммалашиб бормоқда. Республикада спортнинг оммалашуви турли йўналишларда халқаро майдонларда мамлакат шарафини ҳимоя қилувчи спортчилар сонининг ўсишига имкон берди. Бугунги кунда спортчиларимиз орасида олимпиада чемпионлари етишиб чиқмоқда. Ўқувчиларга олимпиада совриндорлари ҳамда халқаро мусобақаларнинг ғолиблари бўлган М.Абдуллаев, Л.Черязова, А.Григорьян, Р.Чагаев, Б.Султонов, Ў.Ҳайдаров, А.Таймазовлар ҳақида ҳикоя қилиб бериш, уларнинг ишларини давом эттиришга рағбатлантириш ўзининг самарали натижаларини беради.

Ўқувчиларнинг жисмоний маданиятга эга бўлишлари жисмоний тарбия самарадорлигини белгиловчи муҳим омил саналади. Шунингдек, жисмоний маданият инсон ва жамият умумий маданиятининг ҳам ажралмас қисмидир. Жисмоний маданият мазмунида қуйидагилар акс этади:

Жисмоний маданиятнинг асосий мазмунига қўйидагилар киради:

1. Инсон аъзоларининг функционал камолоти. Ички аъзолар, нерв ва ҳаракат, суяк-мускул тизими, тана уйғунлиги ва уларнинг функционал фаолиятини бошқариш лаёқатига эгаллик.
2. Ўқувчиларнинг соғлигини мустаҳкамлаш.
3. Уларни гигиена қоидаларига амал қилишга кўниктириш.
4. Ўқувчилар моҳирлигини ҳар томонлама ўстириш.
5. Бўлажак касб-ҳунар эгаларининг жисмоний ва физиологик сифатларини касбий нуктаи назардан шакллантириш, уларнинг ишчанлик қобилиятини ошириш.
6. Ўқувчиларнинг жинсий жиҳатдан тўғри камолга етишлари учун шароит яратиш.
7. Ўқувчиларда мустаҳкам ирода, қатъий характер, интизомга сўзсиз амал қилиш кўникмаларини шакллантириш.

Хулоса:

Жисмоний тарбияни ташкил этиш жараёнида ўқувчиларни гигиена қоидалари билан таништириш, уларга сўзсиз амал қилиш кўникмаларига эга бўлишларига эришиш муҳимдир.

Буюк педагог Абдулла авлоний ўзининг «Туркий гулистон ёхуд ахлоқ» асарида бу борада қуйидагиларни таъкидлаган эди: «Назофат (гигиена) деб аъзоларимизни, кийимларимизни, асбобларимизни пок ва тоза тутмоқни айтилуру. Поклик зеҳн ва идрокингни кенг ва ўткир қилуру. Халқ орасида эътибор ва шуҳратга сабаб бўлуру. Поклик ила ҳар хил касалликлардан қутулиб, жонимизнинг қадрин билан бўлурумиз. Пок бўлмак саломатимиз, саодатимиз учун энг керакли нарсадур. Йиртиқ эски кийимлар киймоқ айб эмас, янги кийимларни кир қилиб, ёғини чиқариб юрмак зўр айб ва гуноҳдур. ... Ифлослик балосидан поклик давоси ила қутулмоқ керак». Демак, инсон жисмонан бақувват ва ақлан зийрак бўлишни истаса, у биринчи навбатда покликка катта аҳамият бериши лозим. Айни пайтда поклик тарбияси устувор бўлган инсонларда кишига яхши яшаш учун зарур бўлган барча фазилатларда таркиб топади ҳамда ахлоққа зид бўлган нуқсонлар йўқолади. Жисмоний тарбия болаларга фақат оилада ёки таълим муассасаларида таълимни ташкил этиш жараёнидагина эмас, балки синфдан ҳамда мактабдан ташқари ўтказиладиган машғулотлар, турли мусобақалар, тадбирлар чоғида ҳам самарали ташкил этиб борилиши мақсадга мувофиқ. «Соғлом танда соғ ақл» деган мақолда жисмоний тарбияга оид маъно лўнда қилиб ифода этилган. Жисмоний тарбияни бугунги кун талабларига мувофиқ юқори даражага кўтариш ўқувчилар ўртасида салбий ҳолатлар - кашандалик ва алкоголизмнинг кенг тарқалиши олдини олади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Педагогика назарияси ва тарихи//. М.Х.Тўхтаўжаева, ва бошқалар Тошкент.: Ўқитувчи. 2000 й
2. Авлоний, Абдулла. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент, Ўқитувчи, 1992.
3. Педагогика // А.Қ.Мунавваров таҳрири остида. – Тошкент, Ўқитувчи, 1996.